

ШКАЛА CU-Q₂OL У ПАЦИЕНТОВ БОЛЕЮЩИХ КРАПИВНИЦЕЙ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Хамидов Ф.Ш.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184652>

Диагностика и эффективное лечение больных крапивницей и бронхиальной астмой является актуальной проблемой не только дерматологии, но и аллергологии. Были проведены множественные исследования изучающие шкалу CU-Q₂OL пациентов крапивницей, но эта шкала у больных, одновременно болеющих крапивницей и бронхиальной астмой, не была изучена [1-5].

Цель исследования: Изучить показатели шкалы CU-Q₂OL и состояние перекисного окисления липидов у больных, болеющих одновременно Крапивницей и Бронхиальной астмой в условиях Андижанской области Ферганской долины Узбекистана.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 46 больных в возрасте 10-15 лет (мальчиков – 20, девочек - 26). После стандартного обследования всем больным был поставлен диагноз спонтанная Крапивница, Бронхиальная астма. Все больные получали стандартное лечение. Средняя продолжительность заболевания составила – 4 года. Причинами развития заболевания являлись: COVID-19, психоэмоциональные состояния, алиментарный фактор, заболевания ЖКТ. Только 23% родители пациентов не смогли объяснить причину развития заболевания.

У всех больных с крапивницей и бронхиальной астмой до и после стандартной терапии изучалось Chronik Urticaria Quality of Life Questionnaire [CU-Q₂OL] и состояние перекисного окисления липидов (ПОЛ) с определением малонового диальдегида (МДА) в крови больных.

Результаты исследования. У всех больных с крапивницей и бронхиальной астмой до стандартной терапии показатели шкалы CU-Q₂OL составили в среднем $7,9 \pm 0,4$ балла, а показатели МДА - $6,34 \pm 0,32$ нмоль/л (контрольной группы (n=10) - $1,36 \pm 0,4$ нмоль/л). По шкале CU-Q₂OL у больных выявлена средняя степень заболевания. После комплексной терапии показатели шкалы CU-Q₂OL снизились до $0,8 \pm 0,3$ балла, а показатели МДА хотя снижались до $3,12 \pm 0,3$ нмоль/л, но не доходили до цифр контрольной группы.

Выводы. Как показало исследование, у больных, болеющих одновременно крапивницей и бронхиальной астмой, показатели шкалы CU-Q₂OL и ПОЛ до комплексного лечения были высокими, и снизились после соответствующего лечения. Применение для диагностики дерматологических индексов, таких как шкала CU-Q₂OL хорошо помогает при определении эффективности используемой терапии, и является контрольным методом для динамического наблюдения заболевания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Адаскевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии. – М.: Изд. Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 352. с.: илл.
2. Колхир П.В., Крапивница и ангиоотек. М.: Практическая медицина, 2012.
3. Некрасова Е.Е., Разваляева А.В., Малюжинская Н.В. Разработка русской версии опросника CU-Q₂OL для изучения качества жизни пациентов с хронической крапивницей. Саратовский науч. мед. журн. 2010; 6 (3): 566-569.